

Los avances en la termodinámica y su influencia en la geopolítica energética y la
distribución de recursos

Advances in thermodynamics and its influence on energy geopolitics and
resource distribution

Vásquez Meza Jhordan Alexsander

DOI:10.5281/zenodo.15832452

Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería de Minas,
Huancayo-Perú ¹jhordanvasquezmeza1@gmail.com

Resumen:

La termodinámica, disciplina científica que estudia la energía y sus transformaciones, ha sido clave en el desarrollo de tecnologías energéticas que, a su vez, han modelado las relaciones de poder a nivel global. Este ensayo aborda la como los avances de la termodinámica ha influido en la geopolítica energética y distribución de recursos. Se presenta una reseña de los antecedentes de la termodinámica aplicada al sector energético, su papel en la industrialización del siglo XIX, el dominio geopolítico derivado del petróleo en el siglo XX y las recientes transiciones hacia energías limpias en el siglo XXI. El objetivo de este ensayo es analizar cómo los avances en termodinámica han influido en la geopolítica energética y en la distribución de los recursos. La metodología utilizada se basó en un análisis histórico crítico de fuentes académicas y técnicas relevantes, identificando hechos científicos clave y su correspondencia con transformaciones geopolíticas significativas.

Palabras clave (Termodinámica, geopolítica energética, eficiencia térmica, recursos estratégicos, transición energética, distribución de energía.)

Abstract: Thermodynamics, the scientific discipline that studies energy and its transformations, has been key to the development of energy technologies that, in turn, have shaped global power relations. This essay will address how advances in thermodynamics have influenced energy geopolitics and resource distribution. It presents a review of the background of thermodynamics applied to the energy sector, its role in 19th-century industrialization, the geopolitical dominance derived from petroleum in the 20th century, and recent transitions toward clean energy in the 21st century. The objective of this essay is to analyze how advances in thermodynamics have influenced energy geopolitics and resource distribution. The methodology used was based on a critical historical analysis of relevant academic and technical sources, identifying key scientific facts and their correspondence with significant geopolitical transformations.

Keywords (Thermodynamics, energy geopolitics, thermal efficiency, strategic resources, energy transition, energy distribution.)

1. Introducción

La vida en la actualidad se define por el consumo constante de energía en sus diversas formas para cubrir nuestras necesidades. Desde el momento en que nos despertamos, ya sea utilizando la ducha con agua caliente, el microondas para calentar nuestro café o escuchando la radio, y luego durante todo el día, hemos llegado a tal punto de habituarnos al uso de energía que a menudo ni siquiera somos conscientes de cuándo lo hacemos.

El empleo y la utilización de la energía han mejorado la calidad de vida en las ciudades y han elevado el confort a través de sistemas de calefacción y luz. La energía también ha permitido realizar varias transformaciones fisicoquímicas que han traído consigo efectos indeseables y no previstos, los cuales están impactando de manera significativa la sostenibilidad en el uso energético.

La manera en que gestionamos nuestra energía influye directamente en la capacidad de mantener el desarrollo de nuestra sociedad. Si nuestro consumo es bajo, necesitaremos poner mucho esfuerzo en satisfacer las necesidades básicas, lo que limitará nuestro crecimiento.

Es una ciencia que analiza los efectos mecánicos del calor y las distintas formas de energía, así como las leyes que la rigen en dicha acción. Su origen proviene de la mecánica, que estudia la fuerza, trabajo y movimiento; y la terminología, que estudia los fenómenos térmicos.(Mendoza Huallpa, 2021)

La termodinámica, como ciencia, emergió en la mitad del siglo XIX, momento en el que se definió el concepto físico de la energía y su conservación. Este principio, conocido como la primera ley de la termodinámica, establece que todas las formas de energía pueden transformarse cualitativamente y son cuantitativamente indestructibles fenómenos físicos como la luz, el calor y la electricidad

como fuerzas distintas en la naturaleza, consideradas antes como fluidos independientes, sino como diferentes formas de una misma energía fundamental.(Quintero & Lorenzo, 2021)

La segunda ley de la termodinámica indicaba que, en los procesos de transformación de energía, parte de ella se dispersaba en forma de calor. La cantidad de energía que quedaba para realizar trabajo disminuye inevitablemente en sistemas cerrados. Este aumento de desorden dentro de un sistema termodinámico fue denominado entropía por el físico alemán Rudolf Clausius.(*Con-Ciencia Serrana*, s. f.)

El estudio de los avances en la termodinámica y su impacto en la geopolítica energética y la distribución de recursos es de suma importancia porque nos permite entender cómo el conocimiento científico puede moldear el destino de naciones enteras.

Esta relación directa entre ciencia, tecnología y poder ha generado desequilibrios globales en el acceso y control de fuentes energéticas, afectando la estabilidad política, económica y ambiental del planeta. Comprender este vínculo no solo permite analizar el pasado y presente de los conflictos energéticos, sino también anticipar posibles soluciones más sostenibles, equitativas y justas en el futuro.

Por ello, abordar este tema no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad urgente para reflexionar sobre el papel de la ciencia en la toma de decisiones políticas y en la construcción de un modelo energético más responsable.

El objetivo de este ensayo es analizar cómo los avances en termodinámica han influido en la geopolítica energética y en la distribución de los recursos.

Así que, en este ensayo, se sostendrá la tesis de que los avances en termodinámica no sólo han transformado los sistemas energéticos

globales, sino que también ha influido en la

planteando que mientras la energía física se disipaba, los valores espirituales como la justicia y

geopolítica energética y la distribución de recursos.

2. Desarrollo

Diversos estudios muestran que términos como energía y entropía no son conceptos fijos y universales, sino que sus definiciones han cambiado a lo largo del tiempo y se han utilizado para diferentes propósitos. La aplicación de conceptos de termodinámica para entender el funcionamiento de la sociedad no estaba ligada a una única ideología política.

De hecho, la forma en que se interpretaron sus leyes sirvió para validar la física institucional, además de impactar diversas corrientes ideológicas, lo que generó debates. Estas leyes fueron empleadas para desafiar creencias teológicas, como la idea de que Dios creó el universo, el concepto de libre albedrío, o la existencia de milagros, pero también se usaron como defensa de la ciencia.

La tecnología y la termodinámica:

En el siglo XIX, la termodinámica no sólo fue relevante en el ámbito científico, sino que también adquirió un fuerte significado filosófico, teológico y político. Para científicos como William Thomson y James Clerk Maxwell, las leyes de la energía, especialmente la segunda ley de la termodinámica que describe la inevitable pérdida de energía útil en forma de calor, fueron interpretadas como evidencia de una visión cristiana del universo.(Quintero & Lorenzo, 2021)

Thomson argumentó que, si la energía siempre se degrada, entonces el universo debía haber tenido un principio y se dirigía inevitablemente a un final, una "muerte térmica" que coincidía con el relato bíblico de un fin del mundo.

Thomson relaciona directamente esta idea científica con la profecía del libro de Isaías,

la salvación perduran eternamente. Así, la segunda ley fue usada como validación científica de creencias religiosas, dándole a la Biblia un respaldo desde la física moderna.

Los ingenieros utilizan los principios derivados de la Termodinámica y otras ciencias de la ingeniería, tales como la Mecánica de fluidos y la Transferencia de calor y masa, para analizar y diseñar objetos destinados a satisfacer las necesidades humanas. Los ingenieros buscan perfeccionar los diseños y mejorar el rendimiento, para obtener como consecuencia el aumento en la producción de algún producto deseado, la reducción del consumo de un recurso escaso, una disminución en los costes totales o un menor impacto ambiental. Los principios de la Termodinámica juegan un papel importante a la hora de alcanzar estos objetivos.(Moran & Shapiro, 2018)

La geopolítica energética se refiere al estudio del poder, la influencia y las relaciones internacionales en torno al acceso, control, distribución y uso de los recursos energéticos. En otras palabras, analiza cómo los países compiten o cooperan para asegurar su abastecimiento energético, lo que afecta decisiones políticas, económicas y militares. Esta área adquiere especial relevancia porque la energía es un recurso esencial para el desarrollo industrial, la seguridad nacional y el crecimiento económico.(Leyton Salas, 2007)

Aquí es donde entra la termodinámica, especialmente a través de sus leyes fundamentales, que permiten comprender cómo se transforma y se utiliza la energía en los sistemas tecnológicos y naturales. La primera ley, que establece la conservación de la energía, y la segunda ley, que introduce el concepto de entropía o pérdida de energía útil, influyen directamente en el diseño y la eficiencia de

tecnologías energéticas como motores.(Blancas Bao, 1976)

Por otro lado, la distribución de recursos sigue siendo desigual mientras algunos países controlan tecnologías avanzadas y materiales

4

La primera ley de la termodinámica proporciona un marco fundamental para entender la transferencia y conservación de energía en cualquier sistema físico. Su versatilidad y aplicación la convierten en un pilar esencial en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, siendo indispensable en la investigación, desarrollo y optimización de sistemas energéticos sostenibles y eficientes.(Hernández Cano et al., 2025)

Por ejemplo, la eficiencia energética de una turbina o de una refinería está limitada por la segunda ley de la termodinámica, lo cual afecta el costo y la viabilidad de extraer y transformar recursos. Esto a su vez influye en las decisiones geopolíticas: los países buscan fuentes energéticas más eficientes, seguras y sostenibles. Así, aquellos con más conocimientos tecnológicos y mayor capacidad de aplicar los principios termodinámicos tienen ventajas estratégicas.

La termodinámica y su influencia:

La termodinámica, al explicar cómo se transforma y se pierde la energía, ha sido clave para el desarrollo de tecnologías energéticas como motores, plantas eléctricas y sistemas de combustión. Estas tecnologías no solo han impulsado el crecimiento industrial, sino que también han determinado qué países tienen ventaja en la producción y uso de la energía.

En este sentido, la geopolítica energética se ve directamente influida por el conocimiento termodinámico. Los países con mayor dominio tecnológico pueden aprovechar mejor sus recursos y reducir sus pérdidas energéticas, lo que les da poder económico y político. Además, la segunda ley de la termodinámica, que limita la eficiencia energética, ha impulsado la transición hacia fuentes renovables, cambiando el mapa del poder energético mundial.

clave, otros dependen de ellos sin poder competir en igualdad de condiciones. Así, la termodinámica no sólo guía la ciencia, sino que también moldea las relaciones entre naciones y el acceso a los recursos energéticos.

La termodinámica ha influido profundamente en la geopolítica energética y en la distribución de los recursos porque sus principios determinan cómo se puede transformar, transportar y aprovechar la energía. Las leyes termodinámicas no solo han guiado el desarrollo de tecnologías como motores, turbinas, plantas eléctricas o sistemas de refrigeración, sino que también han marcado los límites de eficiencia con los que se puede extraer y utilizar la energía contenida en los recursos naturales.

Por otro lado, la distribución de los recursos energéticos no ha sido equitativa. Existen naciones con grandes reservas de energía, pero con limitaciones tecnológicas que impiden su aprovechamiento eficiente, lo que las coloca en situación de dependencia. Esto genera una relación desigual, donde países con mayor desarrollo científico y tecnológico basado en parte en el conocimiento termodinámico ejercen poder sobre aquellos que poseen los recursos, pero no los medios para transformarlos.

La segunda ley de la termodinámica, al señalar que parte de la energía se pierde en forma de calor en cada transformación, ha motivado la búsqueda de nuevas fuentes de energía más eficientes y sostenibles. Esto ha desencadenado una transformación global en la matriz energética, alterando alianzas, mercados y prioridades internacionales. Hoy en día, recursos como el litio, el cobalto o el hidrógeno claves en la transición energética se han vuelto estratégicos, y su control es motivo de nuevos intereses geopolíticos.(*Con Ciencia Serrana*, s. f.)

Desde mi perspectiva, resulta evidente que la termodinámica no sólo debe entenderse como un conjunto de leyes físicas aplicadas a la energía, sino también. Al analizar cómo sus principios han sido aplicados en el desarrollo de tecnologías energéticas, comprendo que el dominio de este conocimiento ha permitido a ciertos países posicionarse como líderes mundiales.

Se pone en evidencia cómo los principios termodinámicos, especialmente aquellos que rigen la eficiencia y la entropía, han delineado el desarrollo tecnológico y, en consecuencia, las relaciones internacionales de poder. Esta lectura permite entender que no es únicamente la posesión de recursos energéticos lo que determina la hegemonía, sino la capacidad de transformarlos eficientemente. (Pérez Vega & Mallma Pérez, 2025). Sin embargo, al enfatizar la dimensión técnica como clave para la supremacía geopolítica, se podría restar peso a otros factores igualmente determinantes, como los sistemas de gobernanza, las decisiones diplomáticas o las dinámicas socioculturales internas. La superioridad en el dominio de la energía no garantiza necesariamente estabilidad o equidad, y puede incluso intensificar desigualdades si no se acompaña de marcos éticos y redistributivos

Finalmente, me parece que esta relación entre ciencia y geopolítica demuestra que los desafíos energéticos del presente y del futuro no pueden resolverse únicamente desde la tecnología. En este punto, la termodinámica deja de ser solo una ley de la física y se convierte en una clave para entender las tensiones y desigualdades del mundo actual.

3. Conclusión

Después de analizar la influencia de la termodinámica en la geopolítica energética y la distribución de recursos, puedo afirmar que este campo de la física ha tenido un impacto mucho

más profundo de lo que inicialmente podría imaginarse.

Las leyes termodinámicas no solo han permitido el desarrollo de tecnologías clave para

el aprovechamiento de los recursos energéticos, sino que también han condicionado la forma en que se estructuran las relaciones de poder entre los países.

Además, la transición hacia fuentes de energía renovable no elimina las tensiones geopolíticas, sino que simplemente las traslada. Los nuevos recursos críticos como el litio o el cobalto ahora ocupan el lugar que antes tenía el petróleo, y la carrera por el control de estos materiales está guiada por los mismos principios de eficiencia y conversión energética.

Referencias bibliográficas

- Blancas Bao, J. T. (1976). Enfoque de la segunda ley de la termodinámica desde los puntos de vista de la termodinámica clásica y de la termodinámica estadística. *Universidad Nacional de Ingeniería*. <https://repositorio.uni.edu.pe/handle/20.500.14076/25000>
- Con-Ciencia Serrana: Boletín Científico de la Escuela Preparatoria Ixtlahuaco*. (s. f.). Dialnet. Recuperado 28 de junio de 2025, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=29257>
- Hernández Cano, C. Y., Juárez Molina, V. P., & Tejeda Araujo, J. (2025). Primera Ley de la Termodinámica. *TEPEXI Boletín Científico de la Escuela Superior Tepeji del Río*, 12(23), 82-84.
- Leyton Salas, C. (2007). Geopolítica energética en América del Sur. *Revista Política y Estrategia*, 108, 83-107.
- Mendoza Huallpa, H. (2021). *TERMODINÁMICA Conceptos básicos. Variables*

termodinámicas. Primera ley de la Termodinámica. Trabajo en diagrama P V – Procesos.

<https://repositorio.une.edu.pe/entities/publication/repositorio.une.edu.pe>

Moran, M. J., & Shapiro, H. N. (2018). *Fundamentos de termodinámica técnica*. Reverte.

Pérez Vega, A. M., & Mallma Pérez, I. J. (2025). Bienestar sostenible y decrecimiento: Implicancias éticas del uso de energía y recursos. <mailto:imallma@uncp.edu.pe>

Quintero, T., & Lorenzo, M. G. (2021). La Termodinámica como contenido, su

6

historia y su enseñanza. *Actas electrónicas del XI Congreso Internacional en Investigación en Didáctica de las Ciencias 2021: Aportaciones de la educación científica para un mundo sostenible, 2021, ISBN 9788412311341, págs. 415-418, 415-418.*

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9698469>